

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

А.А.Эргашев¹, Сотволдихонов С.Х², Бобохонов С.К³

¹Учитуль, Доцент кафедры Математика при КГПИ

Кокандский Государственный Университет Факультет Точных Наук и Инженерии

Напрвления Математики и Информатики,

^{1,2 3} –курс группа 01/23 Студенты

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644251>

Анализируя содержание понятий, сопутствующих основному — «педагогические способности», «профессиональный потенциал педагога», «педагогический профессионализм», «профессиональная педагогическая компетентность», «педагогическое творчество», «педагогическая культура», можно заметить, что авторы выстраивают их в некоторой последовательности, каждый элемент которой соответствует определенному уровню профессиональной педагогической деятельности. Так, относительно недавно применительно к характеристике уровня профессиональной подготовки используется понятие «компетентность». Понятие компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка; оно включает их в себя как когнитивную и операционально-технологическую составляющую, а также и мотивационную, этическую, социальную и поведенческую. Под компетентностью (в частности, профессионально-педагогической) понимает общую способность и готовность личности к деятельности (профессионально-педагогической), основанные на знаниях и опыте, которые приобретаются благодаря обучению.

На этой основе мы выделяем следующие уровни профессиональной педагогической деятельности.

I уровень — репродуктивный, включающий педагогические способности и профессиональный потенциал педагога - система естественных и, приобретенных на этой основе в процессе профессиональной подготовки, качеств личности; проявляется в стандартных педагогических ситуациях и может быть еще назван педагогической грамотностью (образованностью);

II уровень — педагогическая профессиональная компетентность, определяемая как готовность выполнять профессиональную деятельность в соответствии с принятыми стандартами и нормами. Педагогическая компетентность формируется в ходе освоения человеком систем общения и включения в совместную деятельность. Профессионально-педагогическая компетентность может служить интегральной профессионально-личностной характеристикой педагога, т.к. выражается в способности действовать адекватно, самостоятельно и ответственно в постоянно меняющейся профессиональной ситуации.

III уровень — педагогическое творчество, проявляется в процессе решения педагогических задач в нестандартных ситуациях. Способность к творческому восприятию, пониманию и преобразованию действительности называют еще профессиональной культурой.

Учебный процесс, по определению М.Н.Скаткина, характеризуется последовательностью развертывания деятельности обучения, т.е. организацией учителем усвоения содержания учебного предмета. Обучение, по словам В.А.Сластенина, есть не что иное, как специфический процесс познания, управляемый педагогом. Общие положения и закономерности, свойственные обучению всем предметам, рассматриваются в дидактике, и поэтому можно условно говорить о «дидактической деятельности» учителя, которая опирается на эти общие закономерности. Вместе с тем, обучение каждому предмету имеет свою специфику, определяемую целью его изучения, содержанием и особенностями усвоения учащимися. Эта специфика учитывается и получает отражение в предметных методиках (или частных дидактиках), поэтому можно условно говорить о «специальной дидактической деятельности» учителя математики. Содержание и структура деятельности учителя в учебном процессе, в том числе и учителя математики, обсуждается в научных исследованиях довольно часто.

Практическая значимость обусловлена возможностью широкого использования полученных результатов и рекомендаций как в системе университетской подготовки учителей, так и в педагогических институтах и институтах усовершенствования педагогических кадров. Разработанная и экспериментально проверенная модель педагогического процесса формирования профессионально-методических умений будущего учителя может служить основой для поиска новых педагогических решений в современной практике непрерывного педагогического образования. В разработках для саморазвития студентов дают возможность наблюдать за процессом формирования профессионализма не только будущего преподавателя, но и специалиста любого профиля, что подтверждается их широким внедрением в деятельность учебных заведений различного типа. Совокупность теоретических положений и практических выводов может найти широкое применение в подготовке и повышении квалификации учителей математики.

В учебном процессе самую важную роль имеет самостоятельное обучение которое даёт студенту для систематической деятельности и направленной на формирование теоретических знаний, практических навыков и компетенций, основанная на самостоятельном усвоении учебного материала, заданий разного уровня сложности, творческом и самостоятельном выполнении практических заданий в аудитории и вне аудитории.

На данный день надо рассматривать различные подходы к разработке тех или иных педагогических технологий, так как эти подходы фактически являются методической инвентаризацией, которую можно рассматривать как некую основу для создания современного методического инструментария учителя, т.е. содержания профессиональной подготовки современного учителя.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Закон “Об образовании Республики Узбекистан // Гармоничное развитое поколение-основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Шарк. 1997г. -63с.
4. Национальная программа по подготовке кадров// Гармоничное развитое поколение-основа прогресса Узбекистана. Ташкент: Шарк. 1997г. -63с.
5. Анреев В.И. Педагогика творческого развития. Кн.1 – Казань: Издательство. Каз. Университета. 1996г. -566с.

6. Архангельский С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. Учебное пособие. – М.: Высшая школа., 1980г.-368с.
7. П.Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М.: Педагогика. 1989г. -190с.
8. Иванов В.Г. Проектирование содержания профессионально-педагогической подготовки преподавателя высшей технической школы. – Казань. Карпол. 1997.г. -258с.
9. Эргашев, А. А., &Толибжонова, Ш. А. (2020). Основные компоненты профессионального образования учителя математики. *Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки*, 32(3), 180-196.